

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Закиров Дилшод Рашидович

Учитель в Центре обучения узбекскому и иностранному языку
Ташкентский Государственный Университет Экономики,
Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: zakirovdilshod1989@gmail.com

АННОТАЦИЯ Методы исследования имеют своей целью получение научных данных о закономерностях изучения иностранных языков, об производительности используемых учебных материалов, методов и форм учебно-воспитательного процесса. Отправным моментом всякого научного изучения является отчетливое определение трудности, целей и задач изучения.

Ключевые слова: методы исследования, эксперимент, анализ и синтез, анкетирование, тестирование, метод наблюдения, анкетирование, тестирование, методическая литература.

ABSTRACT Research methods are aimed at obtaining scientific data on the patterns of learning foreign languages, on the productivity of the educational materials used, methods and forms of the educational process. The starting point of any scientific study is a clear definition of the difficulty, goals and objectives of the study.

Keywords: research methods, experiment, analysis and synthesis, questionnaires, testing, observation method, questionnaires, testing, methodological literature.

Методы исследования подразделяются на теоретические и опытные в зависимости от того, каким путем приобретаются знания в процессе обучения: непосредственно или же опосредованно. К теоретическим методам в методике обучения ИЯ относят анализ и синтез, построение гипотез,

моделирование; к опытным – эксперимент в строгом смысле этого слова, опытную работу, наблюдение.

К вспомогательным методам относятся анкетирование, тестирование (или метод срезов), хронометраж, метод интервью и метод компетентных судей, а также наблюдение. Методы используются в исследованиях не изолированно, а в сочетании друг с другом. Выбор методов исследования и их сочетание зависят в значительной мере от типа исследований. (Е.И. Пассов).

Следует заметить, что все сформулированные теоретические постулаты и моделируемые конструкты — итог научных изысканий методистов — должны проверяться и проверяются на практике, а также подтверждаться практикой обучения. Да и выдвижение теоретических гипотетических моделей невозможно без опоры на данные анализа (в том числе ретроспективного) практического опыта обучения иностранному языку на разных образовательных уровнях и в разных учебных условиях как за рубежом, так и в нашей стране.

В настоящее время методика обучения иностранным языкам располагает целой системой методов исследования, от теоретических, названных выше, до эмпирических. Последние можно разделить на основные и дополнительные методы. К основным методам исследования относятся эксперимент и опытное обучение. Промежуточное место занимает целенаправленное наблюдение, которое сопровождает эксперимент или опытное обучение, но может выступать в качестве самостоятельного метода исследования при определенных условиях. К дополнительным методам исследования относятся педагогические срезы, хронометраж, интервьюирование, анкетирование.

Метод наблюдения. Рассматриваемый метод исследования может дать научные сведения лишь в том случае, если он используется относительно длительно, а наблюдаемое явление подвергается всестороннему изучению.

Наблюдение может носить активный и пассивный характер. С помощью пассивного наблюдения обычно изучается деятельность учителя и учащихся.

Анкетирование дополняет наблюдение, ибо выявляет то, что наблюдению недоступно. Основным способом реализации этого метода является анкета, содержание и форма которой определяются спецификой исследования. Анкета характеризуется тем, что:

- точно отвечает цели и характеру исследования;
- соответствует возрастным особенностям и возможностям испытуемых;
- вопрос предполагает выбор из нескольких вариантов ответов, а иногда испытуемый должен сам конструировать ответ;
- каждый из вариантов ответа оценивается соответствующим количеством баллов, чтобы облегчить статистико-математическую обработку данных.

Тестирование. Слово test означает в переводе с английского «испытание, проверка, проба». Тесты – это вид анкетирования учебного локатора, который посылает обратные сигналы учителю и позволяет перестраивать работу так, чтобы преодолеть трудности (Э.Стэк). В исследовании тесты измеряют количественно определенные качественные изменения, происходящие в процессе эксперимента или опытного обучения.

Изменение парадигмы образования на личностно-ориентированную влечет за собой изменение методов исследования. В связи с усложнением цели обучения усложняется уровень планируемых результатов, достигаемых отдельным учеником, поскольку каждая личность имеет собственный образовательный потенциал. Поэтому в последнее время все чаще ученые вынуждены применять в методических целях комплексы общенаучных и специальных, психолого-педагогических методов исследования. Основу этих комплексов составляют, в первую очередь, методы исследования,

заимствованные из базовых наук, занимающихся изучением личности человека.

Так, в методической литературе последних лет предлагается иная группировка описанных выше методов исследования — теоретические, эмпирические, статистические и формирующие.

Таким образом, завершая рассмотрение вопроса о методах исследования в методике обучения иностранным языкам, можно заключить, что под влиянием современной образовательной парадигмы происходят большие изменения не только в плане увеличения разнообразия и усложнения используемых исследовательских процедур, но и в плане повышения их комплексности с целью наиболее полного отражения специфики изучаемых объекта и предмета исследования.

Список литературы:

1. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе: Учеб. пособие / В.М.Филатов, В.П.Белогрудова, Т.Е.Исаева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
2. Миролубов А.А., История отечественной методики обучения иностранным языкам. – М.: Ступени, 2002. – С.11.
3. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. 5-11 классы. М., 2000.
4. Пассов Е. И., Кузнецова Е.С., Формирование лексических навыков, Воронеж: Интрелингва, 2002 – 40 с.
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. М., 2002.
6. Щукин А.Н. Методика обучения иностранным языкам: Курс лекций. М., 2002.